

КАМБАҒАЛЛИК ДАРАЖАСИНИ КАМАЙТИРИШДА ХИТОЙ ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ

Худойбердиев Жамшид Журабой ўғли

“Самбхрам университети” НТМ катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11422359>

Аннотация. Ушбу мақолада Хитой Халқ Республикасининг камбағалликни қисқартиришдаги тажрибаси ҳамда ислохотлари ёритилган. Шунингдек, камбағалликни қисқартириш вазифаларини амалга ошириш босқичлари ва механизмлари, чора-тадбирлари ҳамда хулоса келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: қашшоқлик, камбағаллик даражаси, Хитой.

Abstract. This article describes the experiences and reforms of the People's Republic of China in reducing poverty. Also, the steps and mechanisms, measures and conclusion of the implementation of the tasks of poverty reduction are mentioned.

Keywords: poverty, poverty rate, China.

Жаҳоннинг барча ривожланган мамлакатларида камбағалликни қисқартириш, аҳолининг турмуш даражаси, ҳаёт тарзини ошириш ҳар бир давлатнинг ижтимоий – сиёсий йўналишларида асосий ўринни эгаллайди. Бу борада халқаро ташкилотлар камбағалликни қисқартириш, инсонлар яшаш даражасини янада яхшилаш, барқарор ривожланиш мақсадларига эришиш юзасидан амалга оширилган ишлар ва истиқболдаги режаларни бажаришга алоҳида эътибор қаратилгани билан аҳамиятлидир. БМТ ташаббуси билан ишлаб чиқилган 2030 йилгача Барқарор ривожланиш мақсадлари бизнинг мамлакатимизда ҳам амалга оширишини ўз зиммасига олганлигини таъкидлаш лозим. Ушбу мақсадларга эришиш, шубҳасиз, иқтисодий ўсишни таъминлаш учун асосий восита бўлиб хизмат қилади, бу эса, ўз навбатида, мамлакатдаги камбағаллик даражасини босқичма-босқич камайтиришга олиб келади. Бу борада Хитой давлатларнинг тажрибасини ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Жаҳон банкининг ҳисоботида кўра, Хитойнинг “Бир йўл-бир макон” ташаббуси билан 7,6 млн. киши ўта қашшоқликдан қутилиши, 32 миллион киши эса турмуш даражасини яхшилаш ва қашшоқликка барҳам бериши мумкин. Хитой иқтисодиёти ислохотлар ва очиқлик сиёсатини йўлга қўйгач, бошиданок ва кейинги 40 йил мобайнида ўсиш даражасининг юқори суръатини сақлай билди. Бу эса мамлакат аҳолиси турмуш тарзини яхшилаш учун маҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилди. Хитой “бира тўла ҳаммани” бойитишга интилгани йўқ, балки изчил равишда босқичма-босқич ривожланишни назарда тутган махсус модел ишлаб чиқди. Хитойда қишлоқ хўжалигини, шу жумладан, қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш ва ер ислохотларига қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилиши айниқса қишлоқларда қашшоқликни енгишга ёрдам берди.

XXР кейинги саккиз йил ичида мутлақ камбағалликка қарши курашиш учун 1,6 триллион юан (тахминан 246 миллиард доллар) миқдорида маблағ сарфлади. Бунинг натижасида ҳатто энг қашшоқ ҳудудларда яшовчи 90 млн.дан ортиқ кишилар камбағалликдан қутилди ва турмуш даражаси ўртача ҳудудлар рўйхатига киритилди. Мазкур тажрибага асосан, Хитой ҳукумати, муваффақиятли ва бой бўлган шарқий ҳудудлар ва камроқ тараққий топган ғарбий ҳудудлар кадрлари ўртасида тажриба алмашиш учун ўзига хос тизимни амалиётда синаб кўрди. Давлат раҳбари Си Цзиньпин 2021 йилда мамлакатда ўртача фаровон жамият қуриш ва ўта камбағалликка барҳам бериш борасидаги

мақсад тўлиқ амалга оширилганлигини кўрсатиб берди, натижада 2020 йилда Хитой ривожланган давлатлар орасида мутлақ камбағалликка барҳам берган дастлабки давлатга айланди. Ҳукумат раҳбари Си Цзиньпин Хитой БМТнинг 2030 йилгача қашшоқликка қарши глобал кураш дастурининг 70 фоизида хиссаси бор, деб таъкидлади.

1-жадвал

Хитой Халқ Республикасининг камбағаллик стратегиясини амалга ошириш босқичлари

Босқичлар	Бажариладиган вазифалар
1-босқич (1978-1985 йй.)	Деҳқонларга экин турларини мустақил танлаш ва етиштириш имконияти берилган ва маҳсулотларни кафолатли нархларда сотилиши таъминлаган
2-босқич (1986-1993 йй.)	332 та нисбатан ривожланмаган ҳудудларларда субсидияланган қарзлар дастури ва самарали меҳнат учун имконият дастури амалга оширилди ҳамда давлат бюджетидан грантлар ажратилди
3-босқич (1994-2000 йй.)	Ривожланиши суёт ҳудудлар сони 592 тага оширилиб уларда камбағал аҳолининг даромадини ошириш, инфратузилмани ривожлантириш ва қўшимча фаолиятларни йўлга қўйиш каби ёрдамлар кўрсатилган
4-босқич (2001-2010 йй.)	592 та ҳудуддаги 150 минг камбағал қишлоқларда интеграциялашган қишлоқларни ривожлантириш, меҳнат ресурсларини касбга тайёрлаш ҳамда провинцияларда саноатни ривожлантириш дастурлари амалга оширилди
5-босқич (2011-2020 йй.)	Стратегиянинг асосий вазифаси иқтисодий ўсиш орқали камбағалликни қисқартириш деб белгиланди ва унга эришиш мақсадида қатор дастурлар амалга оширилди

2021 йил 24 февраль куни ХХР ҳукумати мамлакатда камбағаллик устидан ғалаба қозонганлигини эълон қилди. Бугунги кунда мамлакатдаги камбағаллик даражаси 0,5-1

ф
о
и
з

Натижада қишлоқ хўжалиги секторини ривожлантириш, ривожланишдан ортда қолаётган провинцияларни саноатлаштириш, қишлоқларнинг аҳамиятини тубдан ўзгартириш ва уларни ривожлантиришга эришилди. Халқаро камбағаллик чегараси бўйича Хитой камбағаллик даражаси кўрсаткичи қуйидаги диаграммада келтирилган (1-диаграмма).

ш
к
и
л

э
т
м

о
қ
д

ХИТОЙ ҚИШЛОҚПАРДАГИ ҚАШШОҚЛИК ЧЕГАРАСИДАН ПАСТ ДАРАЖАДА ЯШОВЧИ АҲОЛИ

1.3-расм. Хитой камбағаллик даражаси кўрсаткичининг ўзгариши

Бизга маълумки, ҳар қандай ривожланаётган мамлакатда қашшоқлик кенг қамровли ва мураккабдир. Хитойда қашшоқликка қарши тизими муҳтожларнинг эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда дифференциал сиёсатни амалга оширди, қашшоқликка қарши курашиш учун кўпроқ мақсадли чораларни кўрди, қашшоқликка қарши курашиш учун ресурсларни етказиб беришни муҳтожларнинг эҳтиёжлари билан самарали боғлади, ҳар томонлама бирлаштирди ва қашшоқликка қарши курашнинг аниқлиги ва самарали жавоб берди.

Натижада, иқтисодий ўсишнинг қашшоқликка камайтиришга таъсири камайди, ҳатто нолга тенглашди. Ҳукуматнинг етакчи ролини тўлиқ намойиш этиш, қашшоқликка қарши курашиш чоралари ва қашшоқликка қарши кураш натижаларини баҳолашни бошқариш киради. Қашшоқликка қарши курашиш бўйича Давлат ҳаракатларининг умумий самарадорлиги марказлаштирилган умумий режалаштиришни бошқариш механизми, вилоятларнинг умумий масъулияти, шунингдек, шаҳар ва туман даражасида режаларни амалга ошириш орқали ошди. Ушбу тажриба универсал ва қашшоқликни камайтириш қарор қилган ҳар қандай ҳукмрон партия ва ҳукумат учун жавобгарлик белгиланди. Бу қашшоқликка қарши мақсадли курашнинг асосидир. Хитойда масъулиятини юқори даражадан қўйи ҳокимият ва даражаларга тақсимлашни ва оддий қишлоқ аҳолиси учун демократик баҳони бирлаштирилган ҳолда аниқ идентификация қилиш механизми аста – секин шакллантирилди, бу глобал муаммони самарали ҳал қилиш учун илмий ёндашувни таъминлайди. Хитойнинг қашшоқликка қарши кураш тажрибаси кўп йиллик амалиёт ва изланишлар, шунингдек, маҳаллий шароитига мувофиқ қашшоқликка қарши кураш бўйича муваффақиятли халқаро тажрибани ўзлаштириш натижасида аста – секин шаклланди. Умуман олганда, Хитой дастурлари ва қашшоқликни камайтириш тажрибаси, айниқса қашшоқликни мақсадли қисқартириш ва аҳолини қашшоқликдан мақсадли халос қилиш концепцияси ва курсни аниқ универсал ва халқаро характерга эга бўлса – да, аммо қашшоқликни камайтириш сиёсатининг аксарияти маълумот учун ишлатилиши мумкин, Бироқ қашшоқлик даражаси ҳар бир мамлакатда фарқ қилади ва қашшоқликнинг хусусиятлари ва қашшоқликнинг сабаблари ҳам бир хил. Шу сабабли, қашшоқликни камайтириш дастурлари ва бошқа мамлакатлар тажрибасини ўрганиш жараёнида уларни

мамлакатнинг маҳаллий воқеликлари билан бирлаштириш ва тажриба моделини амалда маҳаллайлаштириш йўлини ўрганиш керак.

Хулоса қилиб айтганда, Хитой Ўзбекистон билан дўстликни мустаҳкамлаб, стратегик ҳамкорлик шартномасини имзолади. Ишончимиз комилки, улар ҳам, барча воқеа-ходисаларни кўриб, англаб турган ва тўғри хулоса чиқараётган биз ҳам эзгу мақсадга эришамиз. Ахир, беш минг йиллик тарихга эга, шундай бой тажриба тўплаган, заҳматкаш дўстлар даврасидамиз-ку. “Ховли олма, кўшни ол”, деган нақлга амал қилаётган Янги Ўзбекистон халқининг бу кўшничиликдан умиди катта, кўнгли эса тўк.

REFERENCES

1. https://www.researchgate.net/publication/269667485_Poverty_Reduction_Policies_in_Malaysia_Trends_Strategies_and_Challenges/link/57a973f008aed1b2262454fa/download
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_China
3. https://web.worldbank.org/archive/website00819C/WEB/PDF/CHINA_-4.PDF
4. <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/02/Evolution-of-global-poverty.pdf>
5. <https://www.poverties.org/blog/poverty-in-china>
6. <http://www.cnaca.org/english/news/p1a1324226949b4.html>
7. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/386051/eawp-10.pdf>
8. https://list.wiki/State_Council_Leading_Group_Office_for_Poverty_Alleviation_and_Development